

INSON RUHIY HOLATINI IFODALOVCHI LEKSIK BIRLIKLARNI INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA TAVSIFLASHGA LINGVISTIK YONDASHUV

Madaminova Yodgoroy Bobirbek qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365432>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida insonning ruhiy holatini ifodalovchi leksik birliklarning tavsifiga lingvistik yondashuv bo'yicha tadqiqotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: his-tuyg'ulari, madaniyat, his-tuyg'ulari, shikastlanish- shikastlanish, impulsar, fiziologik o'zgarishlar, leksik, yorqin, lingvistik.

Tuyg'ular inson va atrof-muhitning o'zaro ta'sirining o'ziga xos shakllaridir. Ular bizga dunyoni birlashtirishga va undagi o'rnimizni aniqlashga yordam beradi. Tuyg'ular tilshunosligi (emotsiologiya) odatda his-tuyg'uni inson ongidagi qandaydir ruhiy tajriba, hayajon va hissiyotlarni ifodalash uchun dunyoni aks ettirish shakli sifatida ta'riflanadi. Tuyg'ular madaniyat bilan chambarchas bog'liq. Shunday qilib, biz uni lingva-kulturologiya bilan bog'lashimiz mumkin. Ularning madaniyatdagi roli va hissiyotlarni shakllantirish va kontseptsiyalashda madaniyatning ahamiyati juda katta. Hissiyotlarni yoki his tuyg'ular kabi savollar bizni bir tomondan inson biologiyasi, ikkinchi tomondan til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarga oid tortishuvlarning markaziga botiradi. Ko'pgina psixologlar va tilshunoslar his-tuyg'ulardan ko'ra hissiyot atamasini ishlatish qulayroq deb hisoblashadi, chunki his-tuyg'ular qandaydir ob'ektiv tuyuladi. Yetmish yil oldin bixeviorizm asoschisi Jon Uotson quyidagi ta'rifni taklif qildi: hissiyot - bu butun tana mexanizmlari, ayniqsa ichki organlar va bezlar tizimlarining chuqur o'zgarishini o'z ichiga olgan irsiy reaksiya. Tuyg'ularning bunday bixevioristik tushunchalari endi rad etilgan bo'lsa-da, hissiyotlar hali ham, masalan, o'lchash mumkin bo'lgan narsa sifatida ko'riladi. Plutchikning o'zi shunday yozadi: Tuyg'ular organizmning tuyg'ular, xatti-harakatlar, impulsar, fiziologik o'zgarishlar va nazorat qilish harakatlari bilan bog'liq murakkab holatlari bo'lganligi sababli, hissiyotlarni o'lchash ham murakkab jarayondir.

Tuyg'ular rang-barang, dramatik, maftunkor va har bir shaxs tajribasining muhim o'lchovidir. Ushbu ibtidoiy mexanizmlar bizni murakkab yo'llar bo'ylab yo'naltiradigan yoki halokatli va og'riqli urinishlarga yuboradigan kuchli signallarning doimiy oqimini yuboradi. Ushbu muhim va universal signallarni qanchalik yaxshi tushunasiz? Ko'pchilik to'laqonli hayot kechirish uchun insoniy his-tuyg'ularning to'liq doirasini boshdan kechirish va zavqlanish kerak deb hisoblaydi. Shunga qaramay, ko'pchiligimiz his-tuyg'ularimizni ifodalaganda o'zimizni noqulay his qilamiz; Biz ular nima ekanligini, bizga nima deyishayotganini, qanday yordam berishi mumkinligini yoki ularga qanday javob berishni tanlashni bilmaymiz. Ko'pchiligimiz o'zimizning nozik his-tuyg'ularimiz va yorqin ehtiroslarimizni e'tiborsiz qoldirish, bostirish, kamaytirish yoki rad etishga o'rganganmiz. O'zingizni qanday his qilayotganingizni bilasizmi? Qanday his-tuyg'ularni taniy olasiz va tasvirlay olasiz? Biz beixtiyor ijobiy his-tuyg'ularni bostirgan holda turli xil salbiy his-tuyg'ularga haddan tashqari urg'u berishga o'rgangan bo'lishimiz mumkin. Afsuski, ba'zilarimiz g'azab, nafrat, aybdorlik, qayg'u, qo'rquv, tashvish, uyat, xo'rlik, hasad, og'riq va zo'ravonlik asiri bo'lib, hayotimizning ko'p qismini nima yutib yuborganini tushunmay qolamiz. Boshqalar esa, sof his-tuyg'ularni yoki ehtirosli hissiyotlarni boshdan kechirmasdan, yolg'iz va rangsiz hayotga chidashadi. Ammo ehtiros mantiqqa ega. Tuyg'ular o'ziga xos qoidalarga bo'ysunadi, biz ularni

o'rganishimiz, tushunishimiz, tinglashimiz, o'zlashtirishimiz va hatto zavqlanishimiz mumkin. Odamlar sizning his-tuyg'ularingiz ularga nima deyotganini diqqat bilan tinglashlari kerak. Qiyinchilikning bir qismi shundaki, bizning tajribalarimiz juda murakkab va juda ko'p turli omillarni o'z ichiga oladi, shuning uchun bir his-tuyg'uni boshqasidan o'zgartirish okeandagi suv chiziqlarini chizishga o'xshaydi. Bir his-tuyg'u qayerda tugashi yoki boshqasi qayerdan boshlanishini aniqlash murakkab jarayondir. Baxt yoki qo'rquv kabi sog'lom tuyg'uni tahlil qilsak ham, biz kundalik tajribamizdan bilamizki, bu his-tuyg'ular turli darajalarda, sifatlarda va intensivlikda keladi. Ushbu g'oyaga qo'shimcha ravishda, bizning tajribalarimiz ko'pincha bir vaqtning o'zida bir nechta hissiyotlardan iborat bo'lib, ular bizning hissiy tajribamizga murakkablikning yana bir o'lchamini qo'shadi. Ko'pgina antropologlar his-tuyg'ularni emas, balki hissiyotlar haqida gapirishni afzal ko'radilar, ular obyektiv biologik asosga ega bo'lganligi uchun emas, balki ularning shaxslararo, ijtimoiy asoslari bo'lganligi tufayli. Lekin his-tuyg'u so'zi ko'ringani kabi muammosiz emas; va his-tuyg'u tushunchasini o'zimizning boshlang'ich nuqtamiz sifatida qabul qilib, maksimal darajada neytral va madaniyatdan mustaqil nuqtai nazardan ko'ra, biz o'zimizning ona tilimiz yoki hozirda ba'zi ilmiy fanlarda ustunlik qiladigan til tomonidan shakllantiriladigan nuqtai nazarga kiritishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, odamlar tilning funksiyalari haqida gapirganda va adabiyotda ularning soni ba'zan yigirmadan oshib ketganda, bir tomondan, til funksiyalari va nutq funksiyalari, ikkinchi tomondan, ular va til funksiyalari o'rtasida farq qilmaydi. Hozirgi vaqtda ilm-fan hissiyotlarni aniqlash uchun yetarli bilimga ega, chunki "insonning ichki va tashqi ogohlantirishlarga reaksiyasi barcha turdagi tajriba va sezgirlikni qamrab oladigan sub'ektiv rangni bildiradi", shuningdek, voqelikni aks ettirish shaklida ham keladi. Til va uning emotsional funktsiya birliklarida his-tuyg'ular va emotsional ta'sirning ifodalanishi emotivlarda "paketlangan" emotsional semantikani – bu semantikaning tashuvchilari bo'lib, o'ziga xos emotsional kontekstlarda aktuallashtirilganligi ham aniqlandi. Ekspressiv va emotsional funktsiya ular tilning funktsional birliklari bo'lib, ular til birliklarining turli xil qiymatlari tufayli yuzaga keladi: emotsional va ekspressiv. Baholashda aksiologik funktsiya ustunlik qiladi, tavsiflovchi - nominativ. Bu bizga tilda bu funktsiyalarning hammasi ham mavjud emasligini taklif qilish imkonini beradi. Bu funktsiya uning birliklarining funktsiyasidir.

References:

1. Kemper T. D. Tuyg'ularni tushuntirishda sotsiologik modellar // Tuyg'ular bo'yicha qo'llanma / M. Lyuis va J. M. Xaviland tomonidan tahrirlangan. Nyu York; London: Guilford Press, 1993 yil.
2. Plutchik, R. Tuyg'u: Psixo evolyutsion sintez. Nyu-York, Nyu-York: Harper & Row. Dunyodagi eng engil o'qish emas, lekin shunga qaramay, bu matn his-tuyg'ularning ko'plab nazariyalarini yaxshi tavsiflaydi va tahlil qiladi. 1980. 60.
3. Wierzbicka A. Til va madaniyatlardagi his-tuyg'ular: xilma-xillik va universallik. Kembrij universiteti nashriyoti, 1999 yil.
4. Wierzbicka A. Semantika, madaniyat va bilish. Madaniyatga xos konfiguratsiyalar uchun universal inson tushunchasi / Anna Wierzbicka. Nyu-York: Oksford: Oksford universiteti nashriyoti, 1992.

5. Shaxovskiy V.I. Emotivnost kak komponent mejkulturnoy kommunikatsii // Yazik, soznanie, kultura, etnos: nazariya va pragmatika. XII simpozium po psixolingvistike va teorii kommunikatsii. M., 1994 yil.

INNOVATIVE
ACADEMY